

MEN SEVGAN ADIB

Mehriniso Baxtiyorova Qahramon qizi

Urganch tumanidagi 1-sonli maktab bitiruvchisi

Annotatsiya: Keltirilgan ushbu maqolada Xorazm vohasida yetishib chiqqan buyuk yozuvchi, shoirlarimizni boy va ma’naviy merosi bo’lmish asarlari, she’riy kitoblari aks ettirilgan. Aynan kitobsevar yoshlarimizni avvalo o’zi tug’ilib o’sgan joydagi yozuvchi va shoirlarimizni boy xazinasini hisoblanmish asarlarini mutolaa qilishga undaydi.

Kalit so’zlar: shoir, kitob, Xorazm, yozuvchi, san’atsevar, ijodkor, kutubxona, asar, adabiyot, voha.

Xorazmni azal azaldan buyuk allomalar, san'atkorlar va ijodkorlar yurti desam yanglishmayman. Xorazm Tangri nazari tushgan yurt deb bejizga aytilmagan. Quyosh yurti bo'lgan Xorazmning issiq tafti kabi insonlari ham mehrlil va mehmondo'stdir. Ijodkorlar qalbi Amudek jo'shqinligi tufayli go'zal she'rlar yozadilar. Bu she'rlar o'z-o'zidan diltortar taronaga aylanib san'atsevar insonlar yuragini jumbushga keltiradi. Bu vohadan yetishib chiqqan ulug' shoir va yozuvchilar asarlari allaqachon kitobsevarlar javonidan va qalbidan o'rin egallagan. Matnazar Abdulhakim, Egam Rahim, Ullibibi Otayeva, Bibisora Atayeva, Komil Avaz, Erkin Samandarov, Rahim Bekniyoz, Qurbon Muhammadrizo, Sotim Avaz, Ismoil Allaberganov, Erpo'lat Baxt va ko'plab ijod ahlini davom qildirishim mumkin. Biz yoshlar o'zimiz yashab turgan Xorazmlik yozuvchi va shoirlar asalarini o'qishimiz shart deb o'ylayman. Ana shu ijodkorlardan Rahim Bekniyoz she'rlari va asarlarini sevib o'qiyman. Ayniqsa, ijodkorning urush yillarida yozgan

“Qo’ltiq tayoqlar,

Temir oyoqlar”

degan misralari menga urush yillaridagi kinofilmlarni eslatib yuboradi. Yozuvchining uy muzeyida uning ulug' vatan urushidagi ishtiroki rasmlarini ko'rib, bu inson hayotini va ijodini o'ragish, biz yoshlarning burchimiz degan xulosaga keldim. Uning ulug' vatan urushi yillarida olgan orden va medallari, boy kutubxonasi, mendek yosh umidli jurnalist uchun katta turtki bo'ldi va kitobxonlikka bo'lgan qiziqishimni yanada oshirdi. Adib hayot bo'lganlarida bu yil 102 yoshni qarshilagan bo'lar edi. Yozuvchining “Ovchining kuylari”, “Moviy to'lqinlar”, “Momiqjon”, “Dersu Uzala izidan” asarlari va she'riy kitoblari menga juda manzur bo'ldi. Uning “Lahzalar” she'rini o'qigan zahotiyiq yod olasan.

Zaryadlangan zarralardek uchar lahzalar,

Abadiyat qutbi sari ko'char lahzalar,

Qatralardan ummonlarga hayot bag'ishlab,
Daryolarni qumursikadek ichar lahzalar,
Silab o'tar yashil maysa, sabzalar boshin,
Qayratadi qoyalarning, tog'larning toshin.

Yozuvchining bolalarga atab yozgan “Momiqjon” hikoyasi menga juda yoqqan. G'oz bolasining tuxumni yorib chiqishi, ona g'oz uni ““G'o-g'o” darrov yonimga kel. Kelaqol, jonginam!” Uning tug'ilgan zahotiyiq suvga sho'ng'ib ketishi, g'ozning bolasi suvda adashib qolib, uni Jumaniyoz aka suvdan avaylab, uyiga olib kelgani va uning oilasidagi bolalar unga kelishib “Momiqjon” deb nom berishlari, bolalarning momiqjon jajji g'ozga bo'lgan mehrlari meni to'lqinlantirib yuborgan. Shu shu bo'ldi-yu, biz ham bog'imizda o'rdaklarni boqadigan bo'ldik. Yozuvchining “Dersu Uzala izidan” hikoyasi ovchilik haqidagi bo'lib, juda qiziqarli ekan. Rahim Bekniyozning asarlari juda sodda, samimiy so'zlar bilan yozilgani uchun katta va kichik yoshdagi kitobxonlarga birdek yoqadi desam xato bo'lmaydi. Xorazmda Rahim Bekniyozni “Ovchi shoir”, “Tabiat kuychisi” deb atashlari bejizga emas. Uning “Qaydasan, Xumo?” hikoyasini men adabiyot fanidan “Badiiy o'qish” tanlovida o'qib berib, faxrli 1-o'rinni egallaganman. Bu hikoyadagi “Qarangki, Xumo o'sha afsonaviy qush, bir kuni ovchi ro'parasida hozir-u nozir bo'ldi. O, bu unutilmas uchrashuvni baxtli tasodifni tasvirlashga qalam ojizlik qiladi”, qalam deb o'qiganimda hamma chapak chalib yuborgan. Men jurnalist bo'lsam albatta, buyuk yozuvchilar hayoti va ularning oilalari bilan suhbat o'tkazadigan ko'rsatuvlarni ko'p tayyorlayman deb o'zimga o'zim niyat qilib qo'ydim. Bugungi kunda kitobga va kitobxonlikga bo'lgan e'tibor yurtboshimiz nigohida. Biz yoshlar kitobni o'zimizga oshno qilishimiz va do'st bilishimiz kerak. Chunki yurtboshimiz ta'kidlaganidek “Uchinchi renessansni bugungi yoshlarimiz yaratadi”-degan ishonchini oqlashimiz bizning asosiy farzandlik burchimiz deb hisoblashimiz lozim.

